

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
1-TOM, 3-SON. 2025
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УЎК: 616.1/7:615.2:614.25/8

СУРУНКАЛИ ЮРАК ҚОН-ТОМИР ВА НАФАС ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИ
МАВЖУД ТУМАНДА ЯШОВЧИ БЕМОРЛАРНИНГ ДАВОЛАНИШГА
МОЙИЛЛИКЛАРИНИ ЎРГАНИШ (Самарқанд вилояти мисолида)

Ризаев Жасур Алимджанович¹,

<https://orcid.org/0009-0009-5328-9139>

dr.jasur@gmail.com

Тел.: +998662330766

т.ф.д., профессор, ¹Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети Ректори

Гадаев Абдугаффор Гадаевич²

<https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>

abgadaev@yahoo.com

Тел.: +998903505460

т.ф.д., профессор, Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

Хусинова Шоира Акбаровна³

<https://orcid.org/0009-0001-8563-6467>

khusinova1967@gmail.com

Тел.: +998915214018

т.ф.н., доцент, Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

АННОТАЦИЯ

Мақолада гипертонаия касаллиги, юрак ишемик касаллиги, сурункали юрак етишмовчилиги, бронхиал астма, ўпканинг сурункали обструктив касалликлари бўйича Самарқанд вилояти мисолида туман марказида яшовчи аҳолида даволанишга бўлган мойиллик ўрганилган. Ушбу кўрсаткич жахонда кенг қўлланиладиган Мориски-Грин сўровномаси ёрдамида баҳоланди. Беморнинг даволанишга бўлган паст мойиллиги, кўрсатмаларга риоя қилмаслик сабаблари кўрсатилган, улар беморга ҳамда шифокор ва бемор ўртасидаги муносабатларнинг етарли эмаслиги билан бевосита боғлиқ. Сурункали касалликларни муваффақиятли бошқариш нафақат самарали тиббий давони, балки беморнинг даволаниш жараёнида фаол иштирокини ҳам талаб қилади. Юқумли бўлмаган сурункали касалликларни даволаш самарадорлигини белгиловчи асосий омилларидан бири даволанишга бўлган мойиллик ҳисобланади. Ушбу кўрсаткични яхшилаш беморларнинг хаёт сифати, шифохонага

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

ётишлар сони ва давомийлиги, сарфланадиган сарф харажатлар ҳамда ўлим кўрсаткичларини камайтиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: гипертония касаллиги, юрак ишемик касаллиги, сурункали юрак етишмовчилиги, бронхиал астма, ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, даволанишга бўлган мойиллик.

ИЗУЧЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ (на примере Самаркандской области)

Ризаев Ж.А.1, Гадаев А.Г.2, Хусинова Ш.А.1

1Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

2Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье изучена приверженность к лечению у населения, проживающего в районном центре, на примере Самаркандской области по гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме, хроническим обструктивным заболеваниям легких. Этот показатель оценивался с помощью широко используемого в мире опросника Мориски-Грина. Указаны причины низкой склонности пациентов к лечению. Несоблюдение показаний, которые напрямую связаны с пациентом и недостаточным взаимодействием между врачом и пациентом. Успешное ведение хронических заболеваний требует не только эффективного лечения, но и активного участия пациента в процессе лечения. Одним из основных факторов, определяющих эффективность лечения неинфекционных хронических заболеваний, является предрасположенность к лечению. Улучшение этого показателя поможет улучшить качество жизни пациентов, снизить количество и продолжительность госпитализаций, расходы и смертность.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, предрасположенность к лечению.

STUDY OF THE TENDENCY TO TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEM (on the example of the Samarkand region).

Rizaev J.A.1, Gadaev A.G.2, Khusinova Sh.A.1

1Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

2Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT

The article examines the adherence to treatment among the population living in the district center, using the example of Samarkand region, for hypertension, ischemic heart disease, chronic heart failure, bronchial asthma, and chronic obstructive pulmonary diseases. This indicator was assessed using the widely used Morisky-Green questionnaire in the world. The reasons for patients' low propensity for treatment were indicated. Non-compliance with indications that are directly related

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

to the patient and insufficient interaction between the doctor and the patient. Successful management of chronic diseases requires not only effective treatment but also active patient participation in the treatment process. One of the main factors determining the effectiveness of treatment for non-communicable chronic diseases is predisposition to treatment. Improving this indicator will help improve the quality of life of patients, reduce the number and duration of hospitalizations, costs, and mortality.

Keywords: hypertension, ischemic heart disease, chronic heart failure, bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, predisposition to treatment.

Кириш. Сурункали касалликларни салбий оқибатлар билан яқунланишининг кўп сонли сабаблари орасида беморларни даволанишга бўлган мойилликлари ва шифокорлар томонидан уларга мавжуд касалликни умум қабул қилинган стандарт, самараси исботланган дориларни буюришлари билан боғлиқ. Жаҳон соғлиқни сақлаш экспертлари тавсияларига кўра даволашга мойиллик деганда «беморларни шифокор томонидан буюрилган муолажаларни мунтазам, керакли дозалар ва ораликларда қабул қилишлари» назарда тутилади [8]. Ушбу муаммонинг муҳим аҳамиятга эга эканлиги илк марта Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан 2003-йилда эълон қилинган бўлиб, ривожланган мамлакатларда сурункали касалликларга чалинган беморларни узоқ муддатли даволанишга мойилликлари ўртача 50%, ривожланаётган мамлакатларда эса бундан ҳам камлиги кўрсатилган [3].АА

Юқорида келтирилган ҳолатларни Коланданвелу ва ҳаммуаллифлар (2014) «даволаниш тавсиясини бажармаслик пандемияси» деб аташган.

Ҳозирги вақтда шифокор тавсияларига амал қилмаслик ёки уни қоникарли бажармаслик барча касалликлар учун ўз исботини топган хавф омили ҳисобланади. Чунки бундай ҳолат муолажалар самарадорлигини камайтиради, унга кетадиган харажатларни кўпайтиради, турли хил асоратлар юзага келиш эҳтимолини оширади, касаллик оқибатига ва ҳаёт давомийлигига салбий таъсир кўрсатади [1].

Беморларни даволанишга мойилликларини ўрганишга бағишланган илмий ишларда «compliance» (инглиз тилида таржимаси мувофиқлик) атамасидан фойдаланилган ва лекин ҳозир ушбу ибора тобора камроқ ишлатилади. Кейинроқ «врач-бемор» моделида “concordance” (инглиз тилидан таржимада келишиш ёки келишувчанлик) атамасидан фойдаланилган. Ҳозирги вақтда юқоридаги хар иккала атамани сиқиб чиқарган “adherence” (инглиз тилидан таржимаси мойиллик) сўзидан фойдаланилади. Шифокор томонидан тавсия этилган муолажалар давомийлигини ифодалаш даражасини кўрсатиш учун “persistence” (инглизчадан таржимаси қатъиятлик) ибораси ишлатилади [2].

Даволанишга мойилликни билвосита турларига беморни анкета сўровномасини тўлдиришлари, уларни кундалик ўз-ўзларини назорат қилиш дафтари ёрдамида, фойдаланилган дориларни ёки ёзилган ва сотилган дориларни санаш, турли хил физиологик маркерларни баҳолаш, препарат кутисига электрон чиплар ўрнатиш, ошқозонда фаоллашадиган микросенсорлардан фойдаланиш киради. Сўнгги усуллар объектив бўлса ҳам таннархи жуда баланд. Шу сабабли кундалик амалиётда қўллаш имконияти чегараланган [10].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Ҳозир амалиётда Мориски-Грин сўровномаси, Мориски даволанишга мойилликни баҳолаш сўровномаси, Мартин-Бауарте-Грин сўровномаси ва бошқалардан фойдаланилади. Уларнинг ҳар бири ўзига хос камчиликлар ва устунликларга эга [11].

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра айтилган вақтда шифокорлар ҳамда соғлиқни сақлаш тизими билан боғлиқ муаммолар кўпроқ аҳамият касб этмокда. Албатта улар орасида фармакотерапия ҳам сезиларли аҳамиятга эга [4].

Афсуски, сурункали касалликларга чалинган катта ёшдаги беморларнинг ўртача фақат 50% дорилар билан даволаниш тамойилларига амал қиладилар [5,6]. Даволанишга мойилликни пастлигига сабаблардан бири дориларни мунтазам қабул қилишдан бош тортиш, ўртада 2-3 кун танафуслар қилиш ёки зарур дозаларда қабул қилмаслик ҳисобланади [10].

Жаҳон миқёсида унга қарши олиб борилаётган ҳаракатларга қарамасдан юрак контомир касалликлари орасида артериал гипертензия (гипертония касаллиги) энг кенг тарқалган ҳасталиклардан бири бўлиб қолмокда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда 30-79 ёшдаги 1,28 миллиард аҳоли ундан азият чекади. Уларнинг учдан икки қисми паст ва ўрта даражадаги даромадга эга мамлакатларда истиқомат қилади [9].

Артериал гипертензия, юрак ишемик касаллиги ва улар билан боғлиқ сурункали юрак етишмовчилиги ҳамда нафас аъзолари ҳасталиклари-ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва бронхиал астма бутун жаҳонда, шу жумладан, Республикамизда ҳам кенг тарқалган патологик ҳолатлар ҳисобланади. Афсуски, ушбу касалликларда беморларнинг даволанишга бўлган мойилликлари, унга таъсир қилувчи сабаблар, шунингдек, бирламчи тизим шифокорлари томонидан қайд этилган ҳасталикларда самараси исботланган стандарт даволаш усулларига амал қилиш даражаси етарлича ўрганилмаган. Шу сабабли ушбу муаммоларни ҳал қилишга бағишланган тадқиқотлар долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Самарқанд вилоятида туман марказида бирламчи тиббий санитария ёрдами тиббиёт муассасалари шароитида кенг тарқалган сурункали касалликларга чалинган беморларнинг даволанишга мойилликларини солиштирма ўрганиш.

Тадқиқот материали ва услублари: Тадқиқотимизга Самарқанд вилоятида туман маркази ҳудудида истиқомат қилувчи гипертензия касаллиги (ГК), юрак ишемик касаллиги (ЮИК), сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ), бронхиал астма (БА), ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) аниқланган 1012 нафар беморни жалб этилди. Кузатувга жалб қилинган беморларнинг ўртача ёши $58,7 \pm 4,72$ ёш, бўлиб 439 нафар эрак ва 573 нафар аёллардан иборат бўлди. Шундан гипертензия касаллиги 203, юрак ишемик касаллиги 200, сурункали юрак етишмовчилиги 200, бронхиал астма 209, ўпканинг обструктив касаллиги мавжуд 200 нафар беморлар кузатувга олинди. Илмий ишда олдимизга қўйилган мақсад ва вазифаларга мос равишда бирламчи тиббий санитария ёрдами тиббиёт муассасалари шароитида кенг тарқалган сурункали касалликларга чалинган беморларнинг даволанишга мойилликлари Мориски-Грин сўровномаси ёрдамида баҳоланди.

Қуйидаги 1- жадвалда ушбу сўровнома келтирилган.

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

1-жадвал.

Беморларни даволанишга мойиллигини аниқлаш учун қўлланиладиган Мориски-Грин сўровномаси.

№	Саволлар	Жавоб, балл	
		Ҳа	Йўқ
1	Сиз дори воситаларини қабул қилишни унутган ҳолатлар бўладими?	0	1
2	Сўнги 2 ҳафта ичида сиз дори воситаларини қабул қилмаган кунлар бўлдиими?	0	1
3	Мабодо навбатдаги дори воситасини қабул қилгандан сўнг ўзингизни ёмон сезсангиз, врач билан келишмасдан дори дозасини камайтирган ёки умуман қабул қилмаган ҳолатлар бўладими?	0	1
4	Агар уйдан узоқ муддат сафарга кетсангиз, қабул қилаётган дорингизни ўзингиз билан олишни унутган ҳолатлар бўладими?	0	1
5	Тавсия этилган дориларни кеча қабул қилмадингизми?	0	1
6	Мабодо ўзингизни яхши сезсангиз ёки таҳлиллар (анализлар) натижалари ижобий бўлса, дори воситасини қабул қилмаган ҳолатлар бўладими?	0	1
7	Шифокор тавсия этган схемада дори воситаларини қабул қилиш сиз учун мураккабми?	0	1
8	Тавсия этилган дориларни ўз вақтида қабул қилиш тез-тез мураккаблик туғдирадими? <i>0 балл – доимо, 1 балл – деярли доимо, 2 балл – баъзан, 3 балл – камдан-кам, 4 балл – ҳеч қачон.</i>	0-4	

Изоҳ: 8 балл = юқори мойиллик, 6–7 балл = ўртача мойиллик, <6 балл = паст мойиллик

Тадқиқот натижаларининг таҳлили ва муҳокамаси. Сурункали касалликларда умумқабул қилинган ва тавсия этилган муолажаларни беморлар томонидан тўлиғича қабул қилинмаслиги, яъни даволанишга бўлган мойилликнинг пастлиги ёки уларни шифокорлар томонидан стандартлар бўйича буюрилмаслиги ҳозирги вақтда тиббиётнинг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу халқанинг барча бўғимларининг бузилишини катта аҳамиятга эгалигини инобатга олиб туман марказида яшовчи беморларнинг даволанишга бўлган мойилликларини Мориски Грин сўровномаси ёрдамида солиштирма ўргандик ва олинган натижалар 1 расмда келтирилган.

1-расм. Кузатувдаги беморларда Мориски Грин сўровномаси ёрдамида аниқланган даволанишга мойиллик кўрсаткичлари (балл).

Расмда келтирилганидек, туман аҳолиси орасида гипертензия касаллиги мавжуд беморларда сўровнома ёрдамида аниқланган даволанишга бўлган мойиллик 6.4 ± 0.3 , юрак ишемик касаллигида 5.9 ± 0.3 , сурункали юрак етишмовчилигида 6.0 ± 0.2 , бронхиал астмада 6.4 ± 0.2 ва ўпканинг сурункали обструктив касаллигида 6.5 ± 0.2 баллни ташкил этди. Ўрганилган касалликлар ўзаро солиштирилганда улар орасида ишончли фарқ қайд ($p > 0.05$) этилмади.

Мориски Грин сўровномаси натижалари туман марказида юрак қон томир ва нафас тизими касалликларига чалинган беморларда даволанишга бўлган мойилликлари паст ҳамда ўрта даражада эканлигини кўрсатди. Бунда ушбу кўрсаткич юрак ишемик касаллиги ва сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда қолган касалликларга чалинган беморларга нисбатан паст даражада эканлигини алоҳида такидлаш лозим. Аксинча нафас аъзолари тизими касалликларида даволанишга бўлган мойилликнинг туман марказида нисбатан юқорилиги аниқланди. Табиийки бундай ҳолат мавжуд касалликнинг тез тез қўзишига, асоратлар юзага келишига, беморларнинг шифохонага қайта даволаниш сонларининг ва кунларининг ошишига, пировард натижада муолажалар таннархининг кескин кўпайишига сабаб бўлади. Бинобарин шундай экан уларнинг даволанишга бўлган мойилликларини ошириш йўналишида илмий кузатувларни жадаллаштириш ҳамда беморлар ҳамда шифокорлар учун қулай бўлган тавсиялар яратиш муҳим амалий аҳамият касб этади.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Даволанишга бўлган мойилликнинг ўрганиш натижаларини инобатга олиб туман марказида яшовчи беморларнинг овқатланиш тартиби, зарарли одатлари ҳамда хавф омилларини солиштирма баҳоладик. Дастлаб туман марказида истиқомат қилувчи аҳолининг кунлик овқат рационасида мева ва сабзавотларнинг ўртача истеъмолини ўргандик. Олинган натижалар 2- расмда келтирилган.

2-расм. Туман марказида яшовчи кўп учрайдиган юрак қон-томир ва нафас тизими касалликлари аниқланган беморларда кунлик ўртача мева ва сабзавот истеъмоли кўрсаткичлари (г).

Расмда келтирилганидек, гипертония касаллиги (307.6 ± 30.5 г), юрак ишемик касаллиги (305.8 ± 30.6 г), сурункали юрак етишмовчилиги (294.4 ± 28.3 г), бронхиал астма (303.0 ± 25.5 г) ва ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (294.8 ± 31.2 г) мавжуд беморларда кунлик мева-сабзавот истеъмоли орасида ишончли фарқ ($p > 0.05$) қайд этилмади. Лекин шу ўринда туман шароитида яшовчи СЮЕ ва ЎСОК аниқланган беморларнинг мева-сабзавот истемоли бошқа ўрганилган касалликларга чалинганларга нисбатан паст эканлигини қайд этиб ўтиш лозим. Беморларнинг кунлик мева-сабзавот истемоли жаҳон миқёсида тавсия этилган ўртача кўрсаткичга (400 г) нисбатан гипертония касаллигида 92.4 (23.1%) г, юрак ишемик касаллигида 94.2 (23.6%) г, сурункали юрак етишмовчилигида 105.6 (26.4%) г, бронхиал астмада 97 (24.5%) ва ўпканинг сурункали обструктив касаллигида 105.2 (26.3%) г га кам эканлиги аниқланди. Икки тизим касалликлари ўзаро солиштирилганда юрак қон томир аъзолари хасталиклари мавжуд беморларда мева ва сабзавот истемоли бирмунча юқори эканлиги кузатилса ҳам, лекин ишончли фарқ қайд этилмади ($X^2=0.03$, $p=0.85$). Шу билан бир қаторда олинган натижалар аҳоли орасида мева сабзавот истемолининг саломатлик учун муҳимлигини инобатга олиб, тиббиёт ходимлари томонидан тушунтириш ишларини кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Юқоридагилар билан бир қаторда туман маркази аҳолисининг овқатланиш тартибига риоя қилиш ёки қилмаслиги кузатувга олинган касалликлар кесимида солиштирма ўрганилди ва олинган натижалар 3- расмда келтирилган.

3-расм. Туман марказида яшовчи кўп учрайдиган юрак қон-томир ва нафас

тизими касалликлари аниқланган беморларда овқатланиш тартиби кўрсаткичлари (мутлақ сонларда, n=1012).

Расмда келтирилганидек, кузатувдаги гипертония касаллиги мавжуд беморларнинг 127 (60%) нафари мунтазам ва 81 (40%) нафари тартибсиз овқатланиши қайд этилди. Юрак ишемик касаллиги мавжуд беморларнинг 134 (76.5%) нафари рационал овқатланса, 47 (23.5%) нафарининг тартибсиз овқатланиши аниқланди. Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланганларнинг 115 (57,5%) нафари мунтазам ва 85 (42.5%) нафари овқатланиш тартибига риоя қилмаслиги маълум бўлди. Бронхиал астма ва ўпканинг сурункали обструктив касаллиги мавжуд беморларда аксинча овқатланиш тартибига риоя қилмайдиганлар нисбати юқори бўлди. Бронхиал астма кузатилганларнинг 100 (48%) нафари мунтазам ва 109 (52%) нафари тартибсиз овқатланиши аниқланди. Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги аниқланганларда эса бу кўрсаткич мос равишда мос равишда 72 (36%) ва 128 (64%) га тенг бўлди. Олинган натижалар туман аҳолиси орасида овқатланиш тартибига риоя қиладиганларнинг ишончли юқорилиги аниқланди ($X^2=24.79$, $p<0.001$).

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Кузатувимиздаги туман марказида яшовчи беморларда мавжуд зарарли одатларни ҳам солиштирма ўргандик ва у қуйидаги 4-расмда келтирилган.

4-расм. Туман марказида яшовчи кўп учрайдиган юрак қон-томир ва нафас

тизими касалликлари аниқланган беморларда зарарли одатларнинг тарқалиши (мутлақ сонларда, n=1012).

Гипертония касаллиги мавжуд 203 беморларнинг 14 (7%) нафари алкоголь суистемол қилиши, 14 (7%) та кузатувдагилар сигарет ва 31 (15%) нафари носвой чекиши қайд этилди. Улар орасида нос чекувчилар сони ишончли юқори эканлиги ($p < 0.05$) аниқланди ва бунга алоҳид эътибор қаратиш лозим.

Юрак ишемик касаллиги аниқланган 200 нафар кузатувдагиларнинг орасида алкоголь суистемол қилувчилар ва сигарета ҳамда нос чекувчилар мос равишда 8 (4%), 18 (9%) ҳамда 31 (15.5%) га тенг бўлди. Сурункали юрак етишмовчилиги равожланган 200 беморларда ушбу кўрсаткичлар мос равишда 23 (11.5%), 24 (12%) ва 36 (18%) нафар беморларда кузатилди ҳамда фарқлар ишончли бўлмади.

Бронхиал астма мавжуд текширувга жалб қилинган 209 нафар бемордан алкоголь суистемол қилувчилар 27 (12.9%), сигарет ва нос чекувчилар мос равишда 11 (5.2%) ва 36 (17.2%) га тенг бўлди. 200 нафар ўпканинг сурункали обструктив касаллиги мавжуд беморларда бу кўрсаткич ос равишда 42 (21%), 17 (8.5%) ва 22 (11%) га тенг бўлди. Ушбу гуруҳдаги кузатувдагиларда алкоголь истемол қилувчилар ишончли кўп эканлиги алоҳида аҳамиятга эга.

Бронхиал астма ва ўпканинг сурункали обструктив касаллигида алкоголь истемол қилувчилар сони юрак қон-томир касаллигига чалинганларга нисбатан юқори ишончли камлиги аниқланди ($\chi^2=22.8, p < 0.001$).

Кузатувдаги туман марказида яшовчи беморларда зарарли одатлар билан бир қаторда бошқа хавф омиллари ҳам солиштирма ўрганилди ва олинган натижалар қуйидаги 5-расмда келтирилган.

5-расм. Туман марказида яшовчи кўп учрайдиган юрак қон-томир ва нафас тизими касалликлари аниқланган беморларда хавф омилларининг тарқалиши (мутлак

сонларда, $n=1012$).

Хавф омилларининг тарқалишини ўрганиш кузатувга олинган барча юрак қон-томир ва нафас тизими касалликлари мавжуд беморлар учун умумий солиштирма ўрганилди. Унга кўра уларнинг 597 (99.0%) нафарида артериал гипертензия, 404 (66.9%) беморда наслий мойиллик, 402 (66.7%) кузатувдагиларда семизлик, 310 (51.4%) кишида дислипидемия ва 203 (17.0%) нафарида қандли диабет аниқланди. Нафас тизими аъзолари касалликлари аниқланган беморларда юқоридаги хавф омиллари мос равишда 252 (61.6%), 257 (62.8%), 107 (26%), 154 (37.6%) ва 37 (9%) нафар беморларда кузатилди.

Олинган натижалар ҳар икки тизим касалликлари солиштирма ўрганилганда артериал гипертензия, юрак қон-томир касалликлари мавжуд беморларда бронхиал астма ва ўпканинг сурункали обструктив касаллигида нисбатан ишончли кўп учраши ($\chi^2=239.8$, $p<0.001$) кузатилди. Шунингдек, наслий мойиллик ($\chi^2=0.8$, $p=0.369$), семизлик ($\chi^2=73.9$, $p<0.001$) ва қандли диабет ($\chi^2=23.9$, $p<0.001$) каби аҳоли орасида кенг тарқалган хавф омиллари юрак қон-томир касалликлари мавжуд беморларда ишончли кўп учраши аниқланди.

Тадқиқот натижалари муҳокамаси. Туман маркази шароитида яшовчи беморларда Мориски Грин сўровномаси ёрдамида аниқланган даволанишга бўлган мойиллик ўрта даражада эканлигини кўрсатди. Шунингдек, кузатувдаги барча гуруҳ беморларда мевасабзавотлар истемоли жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан тасия этилган кўрсаткичлардан ўртача 98 г кам эканлиги ва уларнинг 55,5 % рационал овқатланиш тартибига амал қилмаганлар. Беморларнинг 21.6% спиртли ичимликни қабул қилишни суъистемол қилганлар, 8.2 % сигарет ва 15.4% носвой чекганлар. Хавф омиллари таҳлил қилинганда

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

кузатувдагиларнинг, 66 % да юрак қон томир ва 62.6 % да кўп учрайдиган нафас тизими касалликларига наслий мойиллик мавжудлиги қайд этилди. Олинган натижалар аҳоли орасида тушунтириш ишларини янада кучайтириш, қариндош уруғлар орасидаги никоҳларни камайтириш тўғрисида суҳбатлар ўтказиш лозимлигини кўрсатади. Туманларда истиқомат қилувчи асосий нафас ва юрак қон томир тизими касалликлар мавжуд беморларнинг ўртача учдан бирида зарали одатлар мавжудлиги аниқланди. Бу рақамлар ўта ташвишли бир ҳол бўлиб, беморлар орасида, нафақат даволанишга бўлган мойилликни кучайтириш, балки зарарли одатларни салбий таъсири тўғрисидаги тушунтириш ишларини шифокорлар одатий тусга айлантириши зарур.

Хулоса. Ўтказилган таҳлил кузатувимизда бўлган сурункали нафас аъзолари тизими касалликларида туман шароитида мева-сабзавот истемоли юрак қон-томир касалликларига нисбатан юқорилигини кўрсатди. Беморлар орасида тартибсиз овқатланиш ҳолатлари юқори эканлиги тасдиқланди. Юқорида келтирганимиздек ушбу салбий ҳолатни республикамызда истиқомат қилувчи аҳоли урф-одатлари ва халқимиз менталитети билан боғлиқ. Хусусан, нахорги ошлар, кечги базмлар ва аксарият ҳолларда эрталаб ҳамда тушда эмас балки кечқурунги овқатланишнинг етакчи ўрин тутиши бунга сабаб бўлмоқда. Бинобарин шундай экан ушбу йўналишда барча шифокорлар ва энг аввало оилавий врачлар кенг қамровли тушантириш ишларини олиб боришлари лозим. Ўрганилган зарарли одатлар ўзаро солиштирилганда ахвол янада аянчли эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Chowdhury R, Khan H, Heydon E, et al. Adherence to cardiovascular therapy: a metaanalysis of prevalence and clinical consequences. *Eur Heart J* 2013
2. Cramer JA, Roy A, Burrell A, et al. Medication compliance and persistence terminology and definition. *Value in Health*, 2008, 11(1): 44-7.
3. DeGeestandSabate, 2003, Chowahuryetal., 2013; Chenetal., 2015.
4. Denig P, van Vliet T, Dekker J. Reasons of general practitioners for not prescribing lipid-lowering medication to patients with diabetes: a qualitative study. *BMC Fam Pract* 2009 21.
5. Haynes R.B., McDonald H.P., Garg A.X. // *JAMA*. – 2002. – Vol.288, N22. – P.2880–2883.;
6. Kronish I.M., Ye S. // *Prog. Cardiovasc. Dis.* – 2013. – Vol.55, N6. – P.590–600.;
7. World Health Organization (2003): Adherence to long-term therapies, evidence for action. – Geneva. [http:// www.who.int2](http://www.who.int2).
8. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Geneva: WHO. 2003.
9. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population representative studies with 104 million participants. *Lancet* 2021; 398:957–980.
10. Приверженность к лечению сердечно-сосудистых заболеваний: вопросы и ответы. Сушинский В.Э. *Медицинские Новости* №3 · 2020. 36-39 с.
11. Приверженность лечению: современный взгляд на знакомую проблему. Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П., Марцевич С. Ю. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*, 2017; 16(1) 91-95 с.

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

12. Хусинова, Ш. А., Н. А. Нармухамедова, and Н. Э. Юлдашова. "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: Хусинова ША, Нармухамедова НА, Юлдашова НЭ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 22.2 (2024): 70-76.
13. Akbarovna, Khusinova Shoira, and Narmukhamedova Nazira Azizovna. "Increasing the Adherence of Patients with Arterial Hypertension to Treatment." *NATURALISTA CAMPANO* 28.1 (2024): 3043-3047.
14. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.

